

Anatomia ecológica da folha de *Panicum racemosum* (P. Beauv.) Spreng.: uma planta das dunas

Ecological anatomy of the leaf of *Panicum racemosum* (P. Beauv.) Spreng.: a plant of dunes

Sherry Duque Pinheiro¹, Jack Berllen Santos Rojas², Milena Gaion Malosso³.

<http://www.vistacien.com.br/>

*Autor correspondente:
Milena Gaion Malosso,
Universidade Federal do
Amazonas - UFAM.
E-mail do autor:
milena@uafm.edu.br

¹Doutoranda do Centro Internacional de Pesquisa Integralize. Orcid: 0000-00018704-5401.

²Mestre do Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia da Universidade Federal do Amazonas, Centro de Apoio Multidisciplinar do Mini-Campus Universitário. Orcid: 0000-0002-5295-4792.

³Profa. Dra. em Biotecnologia pela Universidade Federal do Amazonas-UFAM, Professora do Instituto de Saúde e Biotecnologia e do Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia da UFAM. Orcid: 0000-0003-1613-1331.

Resumo

Palavras-chave: Adaptação.
Capim-das-dunas.
Conservação científica.

Key-words: *Adaptation.*
Capim-das-Dunas.
Conservation.

Panicum racemosum (P. Beauv.) Spreng., conhecida como “capim-das-dunas” ou “capim-da-areia”, é uma gramínea perene da família Poaceae distribuída em ambientes litorâneos da América do Sul, especialmente nas dunas costeiras do Rio Grande do Sul. Essa espécie se destaca por sua adaptação a condições ambientais extremas, como solos arenosos, alta salinidade, intensa radiação solar e escassez hídrica. O presente estudo teve como objetivo analisar a anatomia ecológica da folha de *P. racemosum*. Para alcançar esse objetivo as amostras foliares foram coletadas em Cidreira (RS), processadas, colocadas em solução de FAA a 70% e submetidas a solução Sudan III e a coloração com Azul de Toluidina e para observação microscópica. Externamente, a espécie apresenta raízes rizomatosas, folhas lineares com margens enroladas e filotaxia espiralada. Internamente, destacam-se epiderme espessa, cutícula desenvolvida, tricomas, estômatos anfistômico, anatomia Kranz e síndrome C4, além de feixes vasculares envoltos por bainha de esclerenquima. Essas características refletem uma eficiente estratégia de conservação hídrica, fotossíntese otimizada e resistência mecânica frente a distúrbios ambientais como ventos fortes e salinidade. A anatomia da folha evidencia a plasticidade ecológica de *P. racemosum* e sua importância como. Concluindo, que a espécie contribui na construção e estabilização de dunas, reforçam o papel ecológico da espécie na manutenção da integridade e biodiversidade dos ecossistemas litorâneos.

Abstract

Panicum racemosum (P. Beauv.) Spreng., commonly known as "capim-das-dunas" or "sand grass," is a perennial grass of the Poaceae family found in coastal environments of South America, especially in the coastal dunes of Rio Grande do Sul. This species stands out for its adaptation to extreme environmental conditions such as sandy soils, high salinity, intense solar radiation, and water scarcity. The present study aimed to analyze the ecological leaf anatomy of *P. racemosum*. To achieve this objective, leaf samples were collected in Cidreira (RS), processed, placed in 70% FAA solution, and subjected to Sudan III staining and Toluidine Blue staining for microscopic observation. Externally, the species presents rhizomatous roots, linear leaves with rolled margins, and spiral phyllotaxis. Internally, it features a thick epidermis, well-developed cuticle, trichomes, amphistomatic stomata, Kranz anatomy, and C4 syndrome, in addition to vascular bundles surrounded by a sclerenchyma sheath. These characteristics reflect an efficient strategy for water conservation, optimized photosynthesis, and mechanical resistance to environmental disturbances such as strong winds and salinity. The leaf anatomy highlights the ecological plasticity of *P. racemosum* and its ecological importance. In conclusion, the species contributes to dune formation and stabilization, reinforcing its ecological role in maintaining the integrity and biodiversity of coastal ecosystems.

1. Introdução

Panicum racemosum (P. Beauv.) Spreng. é uma espécie pertencente ao grupo das Angiospermas, da família Poaceae e gênero *Panicum* L. Apresenta diversas sinônimas botânicas, como *Saccharum reptans* Lam., *Monachne racemosa* Beauv., *Thalassium montevidense* Spreng. e *Panicum reptans* (Lam.) Kunth. Popularmente, é conhecida no Brasil como “capim-das-dunas” ou “capim-da-areia”, nomes que refletem sua estreita associação com ambientes litorâneos arenosos (Cordazzo, Paiva e Seeliger, 2006; Gbif Secretariat, 2023; REFLORA, 2025).

P. racemosum é uma gramínea de origem nativa, mas não endêmica do Brasil, apresentando distribuição confirmada em países como Austrália, Argentina e Chile. Em território brasileiro, suas ocorrências são mais abundantes no extremo sul, especialmente no estado do Rio Grande do Sul, mas também há registros nas regiões costeiras do Nordeste e Sudeste, inseridas nos domínios fitogeográficos da Mata Atlântica e do Pampa (Cordazzo, paiva e Seeliger, 2006; Discover Life, 2025; REFLORA, 2025).

Adaptada a ambientes costeiros, *P. racemosum* é considerada uma planta halófito e xerófito, características que lhe conferem tolerância à salinidade e à escassez hídrica, tendo como hábitat natural as dunas costeiras. Pois, as dunas costeiras representam ecossistemas dinâmicos e desafiadores, caracterizados por solos arenosos, alta salinidade, intensa radiação solar e escassez hídrica. Nesse ambiente, apenas espécies vegetais com adaptações morfofisiológicas específicas conseguem se estabelecer e prosperar (Cordazo, Davi, 1994; Cordazzo, Paiva e Seeliger, 2006).

P. racemosum se destaca por seu hábito perene e rizomatoso, desempenhando um papel fundamental na fixação e estabilização das dunas. É considerada uma espécie construtora de dunas devido à sua capacidade de consolidar o solo arenoso por meio de seus rizomas extensos e ramificados. Além disso, sua habilidade de regeneração vegetativa a partir de fragmentos de rizoma é uma estratégia adaptativa essencial à sua sobrevivência em ambientes sujeitos a distúrbios frequentes, como ventos fortes, ressacas e movimentação da areia (Cordazzo; Davi, 1999; Cordazzo, Paiva e Seeliger, 2006).

Sob a perspectiva anatômica, as folhas de *P. racemosum* revelam um conjunto de características típicas de plantas adaptadas a ambientes áridos. Entre essas, destacam-se a presença de sulcos na face adaxial da epiderme e papilas epidérmicas, estruturas que favorecem a redução da perda de água por evapotranspiração e auxiliam na proteção contra a radiação solar intensa. Tais adaptações estruturais são determinantes para a manutenção da

homeostase hídrica e para o sucesso ecológico da espécie nas adversas condições das dunas costeiras (Guglieri, Longhi-Wagner e Zuloaga, 2008; Chaga, Almeida Juniro e Pimentel, 2010).

Diante desse contexto, o presente estudo tem como objetivo analisar a anatomia ecológica da folha de *P. racemosum*, presente nas dunas costeiras do Rio Grande do Sul, buscando compreender suas adaptações morfoanatômicas e sua importância ecológica como componente estruturante das dunas. Pois, o esclarecimento dessas características é fundamental para subsidiar estratégias de conservação e manejo sustentável desses ecossistemas frágeis, que exercem papel vital na proteção da zona costeira e na manutenção da biodiversidade local.

2. Material e Métodos

A análise anatômica das folhas de *Panicum racemosum* (P. Beauv.) Spreng. foi realizada por meio de algumas etapas, que permitiram a preparação das amostras para observação microscópica.

2.2. Coleta do material vegetal

As folhas de *P. racemosum* foram coletadas em áreas de dunas costeiras localizadas na praia do município de Cidreira, no estado do Rio Grande do Sul, ambiente natural da espécie (FIGURA 1). A coleta foi conduzida de forma criteriosa, seguindo boas práticas ambientais, afim de minimizar impactos e evitar qualquer forma de degradação do ecossistema local.

Figura 1 - Dunas costeiras na praia do município de Cidreira, Rio Grande do Sul, habitat natural de *Panicum racemosum* (P. Beauv.) Spreng.

Fonte da imagem: Arquivo pessoal dos autores (2025).

2.2 Triagem e processamento do material

O material vegetal coletado foi transportado ao laboratório em sacos plásticos fechados, triado e separado. As folhas totalmente distendidas do terceiro nó foram seccionadas e a região do terço médio foi fixada em solução de FAA a 70% (Formaldeído-Ácido acético-Álcool), conforme a Figura 2, permitindo a preservação da estrutura celular para posterior análise microscópica.

Figura 2 – Amostras vegetais foliares de *Panicum racemosum* (P. Beauv.) Spreng. em solução de FAA a 70%, devidamente identificado.

Fonte da imagem: Arquivo pessoal dos autores (2025).

2.3. Preparação das amostras para análise microscópica

Após a fixação, foram realizados cortes transversais através da técnica de “corte a mão livre” das folhas utilizando navalhas de aço inoxidável descartáveis e suporte de isopor. Os cortes foram submetidos à coloração com Azul de Toluidina, para realçar componentes celulares como lignina e parede celular, e algumas amostras foram submetidas ao teste histoquímico para identificação de lipídeos como o reagente Sudan III.

Por fim, as lâminas coradas foram analisadas em microscópio óptico de campo claro, primeiramente no aumento 10x para localizar o material e após no aumento de 40x, permitindo a observação das estruturas anatômicas foliares e a identificação de características ecológicas adaptativas da espécie ao ambiente de dunas.

3. Resultados

3.1. Morfologia externa da planta

A análise da morfologia externa de *Panicum racemosum* (P. Beauv.) Spreng. revelou que a espécie é uma gramínea perene com hábito herbáceo, apresentando altura média de 80 cm, conforme Figura 3. Observou-se a presença de raízes finas e altamente ramificadas emergem de alguns nós rizomatosos.

Figura 3 – Ramos de *Panicum racemosum* (P. Beauv.) Spreng. em seu ambiente natural, destacando sua morfologia adaptada às condições das dunas.

Fonte da imagem: Arquivo pessoal dos autores (2025).

O caule é do tipo aéreo, ereto, com folhas espessas dispostas alternadamente ao longo dos nós, ou seja, filotaxia espiralada. A base foliar apresenta sobreposição concêntrica, as folhas são lineares, com margens enroladas para dentro e

ápices recurvados. A nervação é paralelinérvia, típica das monocotiledôneas, pertencentes à família Poaceae, como já descrito por Cordazzo, Paiva e Seeliger (2006) em gramíneas de ambientes extremos. A filotaxia é alterna e as folhas se dispõem sobrepostas, formando pseudocaulis e promovendo proteção à base da planta e aos tecidos meristemáticos.

Do ponto de vista anatômico e fisiológico, *P. racemosum* apresenta características associadas à síndrome C4, incluindo anatomia Kranz (Cordazzo, Paiva e Seeliger, 2006). Essa adaptação é altamente eficiente em ambientes com alta incidência solar, temperatura elevada e baixa disponibilidade hídrica, promovendo melhor aproveitamento de CO₂ e maior eficiência no uso da água (Taiz *et al.*, 2017).

De acordo com Cordazzo, Paiva e Seeliger (2006), as gramíneas das regiões de dunas tendem a

desenvolver características morfofisiológicas especializadas que permitem sua sobrevivência em solos arenosos, sujeitos à salinidade e à escassez hídrica. As observações obtidas neste estudo corroboram essas afirmações, evidenciando que *P. racemosum* possui um conjunto de estratégias estruturais e fisiológicas que conferem plasticidade e resiliência frente às condições adversas desses ecossistemas.

3.2. Anatomia ecológica interna da planta

A análise da anatomia ecológica interna do corte a mão livre da folha de *Panicum racemosum* (P. Beauv.) Spreng. no microscópio óptico de campos claros com solução Sudan III, observou-se que na epiderme fase abaxial presença de cutícula espessa e na face adaxial cutícula pouca espessa. E podemos observar estômatos tanto na fase adaxial dentro do suco como na face abaxial, sendo assim

anfistomática. Também podemos ainda presença de tricomas na fase adaxial dentro do suco. Verificou-se nos feixes vasculares do tipo colateral presença de xilema posicionado na fase adaxial, floema posicionado na fase abaxial da célula e células da bainha do feixe vascular, conforme a Figura 4.

Figura 4 – Anatomia ecológica interna do corte a mão livre da folha de *Panicum racemosum* (P. Beauv.)

Spreng. no microscópio óptico de campos claros com solução Sudan III. **A.** Vista geral do limbo foliar em corte transversal, destacando: **Setas pretas** - epiderme com cutícula espessa na face abaxial e cutícula menos espessa na face adaxial; **Ponta de uma flexa e**

círculos azuis - estômatos presentes tanto na face adaxial (no sulco) quanto na face abaxial, caracterizando a folha como anfistomática; **Linha roxa** - presença de tricomas na face adaxial, dentro do sulco foliar; **Asterisco *** - células da bainha do feixe vascular; **fl** - floema localizado voltado à face abaxial; **xl** - xilema voltado à face adaxial e **ep** - epiderme e **ms** - mesofilo. **B e C** - Detalhes ampliados dos estômatos nas faces adaxial (**B**) e abaxial (**C**), ambos indicados por **círculos azuis (es)** e presença da **epiderme (ep)** com coloração avermelhada associada à cutícula espessa na fase abaxial.

Fonte: Arquivo pessoal dos autores (2025).

Já na análise da anatomia ecológica interna do corte a mão livre da folha de *P. racemosum* no microscópio óptico de campos claros com Azul de Toluidina, verificou-se a presença de esclerênquima associado ao sistema vascular, conferindo rigidez estrutural. No mesófilo observou-se parênquima homogêneo, com células ricas em cloroplasto (Figura 5), ou seja, evidência que o metabolismo fotossintético é do tipo C4, com anatomia Kranz, uma especialização adaptativa a climas áridos (Taiz *et al.*, 2017).

Na nervura central notou-se nervuras paralelas, feixe vascular rodeado por bainha de esclerênquima, xilema posicionado na fase adaxial e floema posicionado na fase abaxial. Notam-se fibras lignificadas e presença de esclerênquima subepidérmico, que contribuem para o suporte mecânico da folha contra a ação de ventos fortes, típicos de ambientes dunares (Figura 5).

Figura 5 – Anatomia ecológica interna da folha de *Panicum*

racemosum (P. Beauv.) Spreng. no microscópio ótico de campos claros e com Azul de Toluidina. **A** - Vista transversal do limbo foliar destacando: ep – epiderme com coloração intensa, delimitando a superfície foliar, com parênquima clorofiliano homogêneo. **B** - Detalhe da nervura central e feixes vasculares, evidenciando: **Setas pretas** – presença de sulcos e tricomas; **xl** – xilema localizado na face adaxial dos feixes vasculares; **fl** – floema posicionado na face abaxial e **ms** – mesofilo.

Fonte da imagem: Arquivo pessoal dos (2025).

Essas características anatômicas, como epiderme com cutícula espessa, estômatos protegidos, anatomia Kranz e feixes vasculares envoltos por bainhas lignificadas, confirmam as adaptações de *P. racemosum* a ambientes com alto estresse abiótico. Tais achados corroboram com estudo de Cordazzo e Davy (1999) e um outro estudo de Cordazzo, Paiva e Seeliger (2006), que ressalta a importância da anatomia foliar na sobrevivência de gramíneas em ecossistemas extremos, como as dunas costeiras do sul e nordeste do Brasil.

5. Considerações Finais

Anatomia ecológica da folha de *Panicum*

racemosum (P. Beauv.) Spreng. evidenciou um conjunto robusto de características estruturais externas e internas que refletem adaptações ecológicas altamente especializadas aos ambientes de dunas costeiras. A presença de raízes, folhas lineares com margens enroladas e com nervação compõem um padrão morfológico típico de gramíneas adaptadas a solos arenosos, pobres em nutrientes e sujeitos a alta radiação solar e déficit hídrico.

Internamente, a epiderme espessa com estômatos estrategicamente distribuídos, os tricomas, o esclerênquima associado ao sistema vascular e a presença de anatomia Kranz com síndrome C4 indicam uma estratégia eficiente para a conservação de água e otimização da fotossíntese em ambientes áridos. A organização dos tecidos da folha, com destaque os feixes vasculares envoltos por bainhas lignificadas, fornece resistência mecânica e suporte estrutural, reforçando sua plasticidade ecológica.

Assim, conclui-se que *P. racemosum* é uma espécie-chave para a estabilidade de ambientes dunares, desempenhando papel ecológico relevante na fixação do solo e na manutenção da biodiversidade desses habitats.

6. Referências

- CHAGAS, Maria das Graças Santos das; de ALMEIDA JÚNIOR, Eduardo Bezerra de; PIMENTEL, Rejane Magalhães de Mendonça Tipos funcionais vegetais em comunidade herbácea costeira da praia de Boa Viagem, Recife, Pernambuco, Brasil. *Revista Brasileira de Geografia Física*, v. 3, n. 2, p. 96-103, 2010. Retirado de: Tipos funcionais vegetais em comunidade herbácea costeira da praia de Boa Viagem, Recife, Pernambuco, Brasil | *Revista Brasileira de Geografia Física*. Acesso em: 21 jul. 2025.
- CORDAZZO, César Vieira.; de PAIVA, Jerson Brum de; SEELIGER, Uri. *Guia ilustrado – Plantas das dunas da costa sudoeste atlântica*. Pelotas: USEB, 107 p., 2006. Retirado de: *Plantas das dunas da costa sudoeste Atlântica : guia ilustrado* | WorldCat.org. Acesso em 21 jul. 2025.
- CORDAZZO, César Vieira; DAVY, Anthony John. Seed production and seed quality of the dune building grass *Panicum racemosum* Spreng. *Acta Botânica Brasilica*, v. 8, n. 2, p. 193-203, 1994. Retirado de: SciELO Brasil - Seed production and seed quality of the dune building grass *Panicum racemosum* Spreng Seed production and seed quality of the dune building grass *Panicum racemosum* Spreng.

- Acesso em: 21 jul. 2025.
- CORDAZZO, César Vieira; DAVY, Anthony John. Vegetative regeneration of *Panicum racemosum* from rhizome fragments on southern Brazilian coastal dunes. *Journal of Coastal Research*, v. 15, n. 2, p. 520-525, 1999. Retirado de: Vegetative Regeneration of *Panicum racemosum* from Rhizome Fragments on Southern Brazilian Coastal Dunes | *Journal of Coastal Research*. Acesso em: 21 jul. 2025.
- DISCOVER LIFE. Distribuição geográfica de *Panicum racemosum*. Site [discoverlife.org](https://www.discoverlife.org). Retirado de: <https://www.discoverlife.org/mp/20q?search=Panicum+racemosum/>. Acesso em: 21 jul. 2025.
- GBIF SECRETARIAT. GBIF Backbone taxonomy in *Panicum racemosum*. Site [gbif.org](https://www.gbif.org). Retirado de: <https://www.gbif.org/pt/species/4141161>. Acesso em: 21 set. 2025.
- GUGLIERI, Adriana; LONGHI-WAGNER, Hilda Maria M.; ZULOAGA, Fernando. O. Anatomia foliar das espécies de *Panicum* L. subg. *Panicum* (Poaceae: Panicoideae: Paniceae) ocorrentes no Brasil. *IHERINGIA*, v. 63, n. 2, p. 279-293, 2008. Retirado de: Anatomia foliar das espécies de *Panicum* L. subg. *Panicum* (Poaceae: Panicoideae: Paniceae) ocorrentes no Brasil | *Iheringia*, Série Botânica.. Acesso em 21 jul. 2025.
- TAIZ, L. et al. *Fisiologia e desenvolvimento vegetal*. 6ª ed. Porto Alegre/RS : Artmed Editora, 858 p. 2017. Retirado de: TAIZ & ZEIGER *Fisiologia Vegetal*, 6ª Ed : Lincoln Taiz, Artmed ed. : Free Download, Borrow, and Streaming : Internet Archive. Acesso em 21 jul. 2025.